

ВЫДЕЛЕНИЕ ЭНДОФИТНЫХ БАКТЕРИЙ ИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

¹Самадий Ситора Абдусалимзода, ²Хужамшукуров Нортожи Абдихаликович,

³Холмуродов Чори Авазович

¹Учитель НУУз

²Профессор ТХТИ, Заведующие лабораторией, научно-производственный центр по
выращиванию и переработке лекарственных растений

³Заместитель генерального директора Научно-производственного центра по выращиванию
и переработке лекарственных растений

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13836817>

Аннотация. В настоящее время существует огромное количество видов растений, многие из которых еще не используются в связи с их потенциалом в сельском хозяйстве, медицине и промышленности. Хотя микробиом лекарственных растений был идентифицирован как сокровищница эндофитных бактерий, все еще требуется более глубокое понимание их взаимодействия с различными видами растений, для осознания важности эндофитов как растительных пробиотиков. Взаимодействие растений и микробов необходимо тщательно изучить, чтобы добавить больше знаний о влиянии, которое эндофиты могут оказывать на физиологию растений, биохимию и их адаптацию к различным средам.

Ключевые слова: лекарственные растения, эндофит, фузариоз, биоконтроль, *Salvia officinalis* L., *Foeniculum vulgare* Mill., *Tanacetum vulgare* L., *Calendula officinalis* L., *Iris pseudacorus* L., *Armoracia rusticana* G. Gaertn, B.Mey & Scherb.

Эндофиты могут быть классифицированы как актиномицеты, бактерии и грибы в зависимости от микроорганизма, при этом бактериальные и грибковые эндофиты являются наиболее изученными [3]. Другие микробные формы, такие как археобактерии и микоплазмы, могут также существовать в растениях в виде эндофитов, но доказательств их существования в качестве эндофитов не представлено [7].

Следует отметить, что в нашей Республике также проводились многочисленные исследования эндофитных бактерий лекарственных растений и изучались их ростостимулирующие и биоконтрольные свойства против фитопатогенных грибов [2., 1., 5., 6.]. Однако остается нерешенной проблема отбора наиболее активных штаммов эндофитных бактерий и использования их ассоциации в качестве микробного препарата (инокулянта) для повышения урожайности овощных и других видов культур в условиях масштабного растениеводства.

В качестве источника выделения эндофитных бактерий, были использованы корни и надземные части некоторых лекарственных растений: шалфей лекарственный (*Salvia officinalis* L.), фенхель обыкновенный (*Foeniculum vulgare* Mill.), пижма обыкновенная (*Tanacetum vulgare* L.), календула лекарственная (*Calendula officinalis* L.), ирис ложноаировый (*Iris pseudacorus* L.), хрен обыкновенный (*Armoracia rusticana* G. Gaertn, B.Mey & Scherb). Растения были собраны в горных районах Аксак-аты Паркентского района. Стебли и корень растений отделяли друг от друга и разрезали на кусочки массой 15 г, стерилизовали, помещая в стаканы с 99,9%-ным этанолом на 2 минуты и 10% -ным

гипохлоритом натрия на 1 мин [4]. После этого их помещали в стаканы со стерильной водой на 2 минуты. Кусочки побегов и корней разрезали продольно на тонкие ломтики. По 5 г каждого образца переносили в пробирки с 9 мл стерильной водопроводной воды для серийного разведения (10^1 – 10^5). По 100 мкл суспензии из каждого разведения переносили и наносили на триптонно-соевый агар (TSA). Чашки инкубировали в термостате при 29 °С. Через четыре дня колонии, меняющие цвет и форму, переносили и высевали штрихами на чашки с триптонно-соевым агаром для очистки. Чистые культуры использовали для выделения ДНК. Мы также проверяли наружную поверхность кусочков корня и побега на стерильность, помещая их на среду TSA и инкубируя в течение четырех суток при 29 °С. После инкубации колоний на питательной среде не было, что говорит о том что снаружи растения были стерильны.

В качестве источника выделения эндофитных бактерий, были использованы корни и надземные части некоторых лекарственных растений. Как показано в таблице 1, из корней и стеблей шалфея лекарственного (*Salvia officinalis* L.) было выделено 22 изолята бактерий, из фенхеля обыкновенного (*Foeniculum vulgare* Mill.) – 25, из пижмы обыкновенной (*Tanacetum vulgare* L.) – 19, из календулы лекарственной (*Calendula officinalis* L.) – 29, из ириса ложноаирового (*Iris pseudacorus* L.) – 34, из хрена обыкновенного (*A Armoracia rusticana* G. Gaertn, B.Mey & Scherb) – 22 изолята (Таблица 1). Выделенные изоляты использовали для дальнейших исследований их ростостимулирующих и биоконтрольных свойств.

Таблица 1

Лекарственные растения и выделенные из них бактериальные изоляты

Лекарственные растения			Выделенные бактериальные изоляты	Общее количество выделенных изолятов
Латинское название растения	Общеизвестное название растения	Источник выделения		
<i>Salvia officinalis</i> L.	Шалфей лекарственный	Стебель	AST-1–AST-7	22
		Корень	ART-1–ART-15	
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Фенхель обыкновенный	Стебель	BST-1–BST-15	25
		Корень	BRT-1–BRT-10	
<i>Tanacetum vulgare</i> L.	Пижма обыкновенная	Стебель	CST-1–CST-6	19
		Корень	CRT-1–CRT-13	
<i>Calendula officinalis</i> L.	Календула лекарственная	Стебель	FST-1–FST-16	29
		Корень	FRT-1–FRT-13	
<i>Iris pseudacorus</i> L.	Ирис ложноаировый	Стебель	HST-1–HST-16	34
		Корень	HRT-1–HRT-18	
<i>A Armoracia rusticana</i> G. Gaertn, B.Mey & Scherb	Хрен обыкновенный	Стебель	KRN-1–KRN-5	22
		Корень	KRT-1–KRT-17	

Все выделенные эндофитные бактерии были проверены по активности в подавлении роста фитопатогенных грибов *Fusarium oxysporum* и *Fusarium solani* и по стимуляции роста растений огурца с целью отбора наиболее активных изолятов.

Выводы: Продемонстрирован потенциал эндофитных бактерий, выделенных из различных лекарственных растений, в улучшении роста и урожайности овощных культур, а также доказана эффективность бактерий в подавлении фузариозов.

Микробный инокулянт, разработанный на основе эндофитных бактерий, значительно повысил урожайность огурца, томата и болгарского перца в тепличных условиях.

Изучены и показаны ростостимулирующие и биоконтрольные свойства идентифицированных эндофитных бактерий, благодаря которым они осуществляют своё положительное влияние на растения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Egamberdieva D, Shurigin V, Alaylar B, Wirth S, Bellingrath-Kimura SD. Bacterial endophytes from horseradish (*A Armoracia rusticana* G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.) with antimicrobial efficacy against pathogens. *Plant, Soil and Environment*. -2020. P. 309 - 316.
2. Egamberdieva D, Wirth SJ, Shurigin VV, Hashem A, Abd_Allah EF. Endophytic bacteria improve plant growth, symbiotic performance of chickpea (*Cicer arietinum* L.) and induce suppression of root rot caused by *Fusarium solani* under salt stress. *Frontiers in Microbiology*. -2017. 8:. P. 1887.
3. Joseph B, Priya RM. Bioactive compounds from endophytes and their potential in pharmaceutical effect: A review. *American Journal of Biochemistry and Molecular Biology*. -2011. P. 291 - 309.
4. Mora-Ruiz M.D.R, Font-Verdera F., Díaz-Gil C. Moderate halophilic bacteria colonizing the phylloplane of halophytes of the subfamily Salicornioideae (Amaranthaceae). *Systematic and Applied Microbiology*. -2015. P. 406 - 416.
5. Shurigin V, Alaylar B, Davranov K, Wirth S, Bellingrath-Kimura SD, Egamberdieva D. Diversity and biological activity of culturable endophytic bacteria associated with marigold (*Calendula officinalis* L.). *AIMS Microbiology*. 7(3):. -2021. P. 336 - 353.
6. Shurigin V, Egamberdieva D, Li L, Davranov K, Panosyan H, Birkeland N-K. Endophytic bacteria associated with halophyte *Seidlitzia rosmarinus* Ehrenb. ex Boiss. from arid land of Uzbekistan and their plant-beneficial traits. *Journal of Arid Land*. -2020. P. 730 - 740.
7. Strobel G, Daisy B. Bioprospecting for Microbial Endophytes and Their Natural Products. *Microbiology and Molecular Biology Reviews*. -2003. P. 491 - 502.